

УДК 82-193

Крылова М.Н.

Крылова Мария Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки», Азово-Черноморский инженерный институт, ФГБОУ ВО «Донской государственной аграрный университет», Россия, 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, krylovamn@inbox.ru.

Эксперименты в области стихотворной формы: «Вижу рифмы» как явление современной культуры

Аннотация. Статья посвящена описанию нового малого жанра современной русской сетевой поэзии – стихотворений, создаваемых под девизом «Вижу рифмы». Актуальность исследования обоснована наличием в сетевой поэзии живых тенденций, которые необходимо описать и осмыслить. Методология исследования. Применялись структурный и тематический методы анализа стихотворного текста, метод наблюдения. Результаты исследования. Дана характеристика нового жанра, выделены основные темы стихотворений, описаны их структурные и стилистические особенности. Обращается внимание на парадоксальное воплощение в данной стихотворной форме, не относящейся к серьёзной поэзии и имеющей шуточную природу, традиций великой русской поэзии. Выводы. Современная поэзия динамично развивается, постоянно появляются новые жанры, достойные исследования и демонстрирующие любовь носителей русского языка к стихотворному слову. Сетевое пространство создаёт базу для развития современной поэзии, стимулирует пользователей сети интернет к созданию собственных стихотворений и анализу созданных другими пользователями.

Ключевые слова: сетевая поэзия, малый стихотворный жанр, стихотворная форма, «Вижу рифму», рифма, литературная традиция, пародия.

Krylova M.N.

Krylova Maria Nikolaevna, Candidate of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Humanitarian Disciplines and Foreign Languages, Azov-Chernomorsky Engineering Institute, FGBOU VO "Don State Agrarian University", Russia, 347740, Rostov Region, Zernograd, Lenina st., 21, krylovamn@inbox.ru.

Experiments in the field of the poetic form: "I see rhymes" as a phenomenon of modern culture

Annotation. The article is devoted to the description of a new small genre of modern Russian net poetry - poems created under the motto "I see rhymes". The relevance of the study is justified by the presence in the network poetry of living trends that need to be described and comprehended. Methodology of the study. A descriptive method of analyzing the poetic text, a method of observation, was used. Results of the study. The characteristic of the new genre is given, the main themes of the poems are singled out, their stylistic features are described. Attention is drawn to the embodiment of the traditions of great Russian poetry in this poetic form, not related to serious poetry and having a joke nature. Conclusions. Modern poetry is dynamically developing, new genres are constantly appearing and demonstrating the love of Russian speakers to the poetic word. Network space creates a basis for the development of modern poetry, stimulates Internet users to create their own poems and analyze created by other users.

Keywords: network poetry, small verse genre, poetic form, "I see rhyme", rhyme, literary tradition, parody.

В современном интернет-пространстве создана идеальная среда для самовыражения творческих людей [2], для вынесения ими на суд читателей своих стихотворных произведений [3; 8]. Конечно, свобода демонстрации собственных творений привела и к некоторым негативным результатам, ведь люди, талантом не отличающиеся, получили такой же доступ к читателю и слушателю, как и талантливые. Читателю порой сложно отличить настоящего поэта от графомана, о чём уже начали с тревогой говорить современные исследователи, например, К. Мартынов [6], О.В. Суворов [10]. Тем не менее, свобода получения текстового пространства, достаточно лёгкий и короткий путь к адресату, в обход редакторов, послужили основой для резкого толчка, рывка в развитии современной поэзии. Прогрессируют малые формы, причинами чего служат дефицит времени, быстрота жизни и ориентация восприятия современного читателя на мозаичность информации [5]. Несколько лет назад появились и сразу же привлекли внимание исследователей [1; 4; 7] «пирожки» и «порошки» – четверостишия, построенные по строгому канону и обязательно ёмко, но с юмором выражающие глубокие, важные для человека мысли. Затем в интернет-пространстве получили распространение и пока остаются не изученными «депрессняшки» – четверостишия, смешные и печальные одновременно, часто в стилистике «чёрного» юмора [9]. И вот формируется новое явление – сообщество «Вижу рифмы».

Целью статьи стал анализ произведений нового малого жанра сетевой поэзии, создаваемого под девизом «Вижу рифмы», выделение основных тем стихотворений, определение ряда их стилистических особенностей. Материалом для исследования стали стихотворения, ежедневно появляющиеся в сообществе «Вижу рифмы» социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/rhymesee>).

Суть стихотворения, создаваемого в жанре «Вижу рифмы» (будем пока, в отсутствие других терминов, именно так называть новый жанр), состоит в сочинении небольшого стихотворения, первые строки которого составлены так, чтобы становилась стихотворной строка (строки, слово, словосочетание), обнаруженная автором на плакате, надписи, в новостях и других сетевых ресурсах и изначально стихотворной не являющаяся.

Основная направленность стихотворений – юмористическая. Искусство автора состоит в том, чтобы найти строку или строки, не имеющие никакого отношения к поэзии и зафиксированные в иконической форме (на картинке), а затем с помощью сочинённых первых строк стихотворения заставить надпись звучать по-новому – в тематическом, ритмическом, коннотативном плане. Рассмотрим пример, который можно отнести к каноническим:

За час употребить в лицо одно

Умею пива я бутылок двадцать.

«Сопьёшься!» – говорят мне люди, но

Мы видим, что название журнальной статьи стало четвёртой строкой в стихотворении. «Найденная рифма» обязательно должна завершать стихотворение, не может помещаться в его начале или середине. Наиболее распространённая стихотворная форма – четверостишие с перекрёстной рифмовкой.

Создание стихов в жанре «Вижу рифмы» только на первый взгляд кажется простым. Автору необходимо учесть стихотворный размер вставляемой исходной строки (в приведённом примере это пятистопный ямба), подобрать рифму, а, кроме того, сделать стихотворение одновременно смешным и полным глубокого смысла.

В качестве надписей, в которых «увидены рифмы», могут использоваться фразы и выражения двух типов: во-первых, смешные и нелепые сами по себе (в этом случае их источником является интернет-база смешных картинок):

*Ты так соскучился по лету,
И поле пусто без цветов?
Я знаю, что поможет. Это*

во-вторых, надписи, нейтральные вне контекста, которые становятся элементами юмористического дискурса только в стихотворении. Они могут быть замечены самими авторами, действительно «увидевшими» в них рифму. Например:

*А если жизнь прожил с грешком,
Тебе на сковородку надо.
Чтоб не пилить туда пешком,
Зайди в*

Наличие смысла, и желательно глубокого – одно из ключевых требований к стихотворениям в жанре «Вижу рифмы». Несмотря на юмористический формат, в них нередко поднимаются философские темы:

*Хочется просто взять и снести бульдозером
Мир равнодушных лиц и пустых идей*

Конечно, глубина мыслей, философичность в данном случае являются элементом игры: автор стремится создать контраст между исходным материалом (ней тральной, нелепой или смешной надписью) и итоговым продуктом – получившимся стихотворением. Однако стремление к тому, чтобы поднять актуальные, важные в социальном и психологическом плане темы, как нам кажется, является одной из нитей, связывающих новый жанр с классической поэзией, с традициями особого отношения к российской поэзии, которая должна будить мысль, быть актуальной и касаться значимых для каждого человека тем.

Ещё одна классическая тема, которой посвящают стихотворения в жанре «Вижу рифмы», – несчастная любовь:

*Я её красотой восхищался в стихах,
 Про бровей говорил изгиб,
 Про луну, что тонула в её глазах,
 А она в ответ лишь:*

Затрагивается также и социальная тематика, например, тема обнищания населения:

*Скоро будут просить старики
 Под зловеций правительства хохот:*

Связь с классической поэзией поддерживается не только на тематическом уровне, но и с помощью апелляции к классическим стихотворениям, лучше всего знакомым россиянину. Например, к стихам А.А. Фета:

*Шёпот, робкое дыханье,
Трели соловья,*

или А.А. Блока:

*Умрешь, начнёшь опять сначала,
И повторится всё вот так:
Ночь, ледяная рябь канала,*

Встречаются аллюзии не только к стихотворным текстам, но и к наиболее известным классическим произведениям в прозе. Например, в этом стихотворении, проникнутом темой трагической трансформации бытия:

*Я – Ассоль, я – Татьяна, я – Маргарита!
Где любовь? Блин, да в книгах всё вдали, что ли?
Грэй бомжует, Онегин набрал кредитов
И бухает как лошадь. А*

Авторы стихотворений и их читатели, которые с удовольствием и активно комментируют малоформатные «шедевры», по образованию в большинстве своём далеки от поэзии, филологии, литературной деятельности. Однако это не мешает им демонстрировать базовые знания русской поэзии. Например:

*Нет средств на акваланг, но, древних кораблей
Богатствами маня, зовут меня Карибы.
Я*

Это стихотворение напомнило читателям стиль В.В. Маяковского, и появились соответствующие комментарии: «Маяковский, ты?».

Среди стихотворений выделяются такие, в которых пародируется форма исходного материала. Например, пародия на нелепые скобки, дважды использованные в объявлении:

*Я путь (дорогу) держал в никуда,
Рутинной пустой переполнен (сыт).
Но вот невезенье (облом), господи!*

Игра со скобками продолжается в комментариях – важной составляющей интернет-пространства, в котором существует новый жанр: «Спасибо за эти 5 (пять) минут гомерического смеха (хохота)», «Репостну (поделюсь)», «Неплохо (прикольно)», «мне нравится (одобряю)».

Ещё один пример – пародия на пропуск в объявлении согласной буквы:

*И мотивации трудися нет,
И в офисе, конечно, делать нечего,
И разум отпросися на обед,
И*

Пародируется логопедический дефект, вместе с рифмой обнаруженный автором стихотворения в надписи:

*Я проводил вчера дошуг
Ш любовницей в поштели,
Но тут пришёл её шупруг
И в жубы мне вметелил.*

*Эх, ешли б не был я так глуп,
Не ражлучал бы пару –
Шейчаш бы ел шпокойно шуп,
Водил швою*

Модерация в группе достаточно строгая, и большинство стихотворений имеют правильную стихотворную форму, соответствующую классическим стандартам, хорошие рифмы. Требования к создаваемым в рамках «Вижу рифмы» стихотворениям высоки, причём предъявляют эти требования не литературоведы и не преподаватели русского языка, а рядовые члены группы, обычные люди. Рифма обязательно должна быть точной, созвучия не принимаются; ритм стихотворения должен строго соответствовать нормам стихосложения. Стихотворения, не отвечающие данным требованиям, удостоиваются жёсткой критики в комментариях: «Где рифма?», «Можно переименовать павлик в «Вижу рифмы (кроме некоторых даунов)»», «Да из-за мозгов слога не хватает, чтобы рифма была», «Раз два три четыре пять / С рифмой с детства я дружу», «Павел, рад - стандарт? рифма? не слышал))» и т. п.

Комментарии в группе «Вижу рифмы» заслуживают особого пояснения. Несмотря на их тематические и критические достоинства, которые мы отмечаем, не нужно думать, что они чем-то отличаются от комментариев в других молодёжных юмористических контентх. Нет, здесь пользователями тоже активно используется нецензурная лексика и проявляются различные виды нецензурной агрессии. Однако, несмотря на это, общий настрой комментариев отличается вниманием к стихосложению и стремлением высказать своё мнение о форме и содержании стихов, а также желанием ввести данные стихотворные опыты в контекст русской поэзии.

Сначала, когда группа «Вижу рифмы» была только создана, среди стихов преобладали такие, которые выше мы обозначили как канонические (четверостишия с перекрёстной рифмовкой и четвёртой строкой, представляющей собой фразу с картинки). В настоящий момент модераторами группы и читателями приветствуются необычные, интересные стихотворения, отходящие от классической формы. Например:

*Череп хрусь!
Повсюду мозги валяются.
Мой окончен концерт. Увы,
Я не знал, что*

В данном стихотворении неискушённые читатели не услышали рифмы («Хворает рифма чего-то», «Нет рифмы»), однако более внимательные поклонники поэзии помогают им разобраться: «В стиле Маяковского, норм», «Мне нравится!» Все есть, не тупите), «Чувак, это репчик». А наиболее взыскательные ставят автору стихотворения в вину то, что в поиске оригинальной формы он не смог внести в своё произведение глубокого смысла: «с рифмой норм все, вот со смыслом не оч получилось». Мы видим в комментариях критические выступления, по содержанию (не по форме, конечно) соответствующие всем правилам литературной критики.

Итак, в современном интернет-пространстве функционирует новый малый жанр поэзии, который можно назвать с помощью девиза «Вижу рифмы». В игровой форме конструируются стихотворения, последней строкой которых является нестихотворная фраза – надпись на какой-либо картинке. Несмотря на игровой, юмористический характер жанра, авторы нередко поднимают в своих маленьких стихотворениях серьёзные проблемы философского и социального плана. Традиции классической русской поэзии совершенно неожиданно и очень глубоко интерпретируются в данном жанре на нескольких уровнях – посредством серьёзной тематики, на уровне формы, которая тяготеет к классическим стихотворным вариантам, с помощью аллюзий на известные стихотворные тексты. Комментарии к стихотворениям в жанре «Вижу рифмы» показывают, что современные пользователи сети интернет, весьма далёкие от поэзии по специфике своей деятельности, стремятся разобраться в стихотворном тексте и высказывают интересные критические замечания. Жанр развивается, и постепенно появляются стихотворения всё более высокого поэтического уровня, а внимание завсегдатаев сетевого пространства к представляющим жанр ресурсам указывает на любовь нашего современника к поэзии и наличие определённых базовых знаний в стихосложении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вардиц В. «Пирожки» и «порошки»: анонимная интернет-поэзия как новый речевой жанр // Русский язык сегодня: Сб. докл. М.: Ин-т русск. яз. им. В.В. Виноградова РАН, 2015. С. 44-55.
2. Гримов О.А. Особенности текстуального самовыражения в сетях интернета // Со-циология. – 2013. – № 3. – С. 103-111.
3. Гусев Ю.П. Поэзия здесь и сейчас // Stephanos. 2013. № 2 (2). С. 250-267.
4. Жолковский А. «Агу!» Заметки о «пирожках» и «порошках» // Летняя школа по русской литературе. 2017. Т. 13. № 1. С. 84-90.
5. Жукова Е.Д., Полинарова Т.Е. Читательская компетентность в условиях книжной и экранной культур: культурологический подход // Человек в мире культуры. 2014. № 3. С. 86-90.
6. Мартынов К. Век писателей: текст и письмо в новых медиа // Философско-литературный журнал Логос. 2015. Т. 25. № 2 (104). С. 1-11.
7. Петренко С.Н. Пирожки и порошки: сетевая поэзия между фольклором и литературой // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 7 (92). С. 129-135.
8. Ракитина Е.Б. К проблеме авторской самоидентификации в интернет-поэзии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2008. № 1-1. С. 149-153.
9. Стихи-депрессняшки как новое слово в поэзии [Электронный ресурс]. URL: <http://feel-feed.ru/stihi-depresnyashki-kak-novoe-slovo-v-poezii/> (дата обращения: 15.07.2018).
10. Суворов О.В. Феномен графомании как результат «восстания масс» // Вопросы философии. 2008. № 5. С. 160-165.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vardic V. «Pirozhki» i «poroshki»: anonimnaya internet-poehziya kak novyj rechevoj zhanr, in: *Russkij yazyk segodnya* [Russian language today]: Sb. dokl. Moscow: Institute of Russian Language V.V. Vinogradov RAN, 2015, pp. 44-55.

2. Grimov O.A. Osobennosti tekstual'nogo samovyrazheniya v setyah internet, in: *Sociologiya* [Sociology], 2013, No. 3, pp. 103-111.
3. Gusev YU.P. Poehziya zdes' i sejchas, in: *Stephanos*, 2013, No. 2 (2), pp. 250-267.
4. ZHolkovskij A. «Agu!» Zametki o «pirozhhkah» i «poroshkah», in: *Letnyaya shkola po russkoj literature* [Summer School on Russian Literature], 2017, T. 13, No. 1, pp. 84-90.
5. ZHukova E.D., Polinarova T.E. CHitatel'skaya kompetentnost' v usloviyah knizhnoj i ehkrannoj kul'tur: kul'turologicheskij podhod, in: *Chelovek v mire kul'tury* [Man in the world of culture], 2014, No. 3, pp. 86-90.
6. Martynov K. Vek pisatelej: tekst i pis'mo v novyh media, in: *Filosofsko-literaturnyj zhurnal Logos* [Philosophical and literary magazine Logos], 2015, T. 25, No. 2 (104), pp. 1-11.
7. Petrenko S.N. Pirozhki i poroshki: setevaya poehziya mezhdum fol'klorom i literaturoj, in: *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Izvestiya Volgograd State Pedagogical University], 2014, No. 7 (92), pp. 129-135.
8. Rakitina E.B. K probleme avtorskoj samoidentifikacii v internet-poezii, in: *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. Questions of theory and practice], 2008, No. 1-1, pp. 149-153.
9. *Stihi-depresnyashki kak novoe slovo v poezii*. URL: <http://feel-feed.ru/stihi-depresnyashki-kak-novoe-slovo-v-poezii/> (15.07.2018).
10. Suvorov O.V. Fenomen grafomanii kak rezul'tat «vosstaniya mass», in: *Voprosy filosofii* [Questions of philosophy], 2008, No. 5, pp. 160-165.

Поступила в редакцию 31.08.2018.

Для цитирования:

Крылова М.Н. Эксперименты в области стихотворной формы: «Вижу рифмы» как явление современной культуры // Гуманитарный научный вестник. 2018. №5. С. 46-55. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1805Krylova.pdf>